

SE LIGA!

Seja um doador!

O Hospital Universitário Antônio Pedro precisa de você.

Saiba mais

Seja um doador, salve vidas!

É rápido

A doação leva no máximo 15 minutos. Em poucos minutos, você tem a oportunidade de salvar toda uma vida. Seja a esperança de alguém. Doe sangue e faça parte dessa corrente do bem. Participe da nossa campanha e ajude a manter os estoques sempre cheios!

O Hemonit

É o banco de sangue do Hospital Universitário Antônio Pedro, ele fica pertinho de você.

Por que doar sangue?

QUEM DOA SANGUE,
ESPALHA VIDA!

Ato de Cidadania

Doar sangue é um gesto solidário e cidadão, fundamental para manter o funcionamento da saúde pública.

Estoque seguro

A doação de sangue regular ajuda a manter os estoques nos hemocentros em níveis seguros. Apenas 1,8% da população brasileira entre 16 e 69 anos doam sangue regularmente.

Check-up gratuito

No momento da doação, são coletadas amostras de sangue para a realização de testes sorológicos, os quais você pode ter acesso aos resultados alguns dias depois.

Referência Oncológica

O HUAP é um hospital referência no tratamento de pacientes oncológicos, ou seja, sua doação de sangue ou de plaquetas auxilia no tratamento e recuperação de até 4 pessoas.

Benefícios para o doador

Além dos benefícios à saúde, como a renovação de células sanguíneas. O doador tem benefícios garantidos por lei, como o recebimento de um certificado, lanche gratuito ao final da doação, descontos em estabelecimentos parceiros, gratuidade em concursos públicos, direitos do CLT, entre outros. Informe-se!

Centro cirúrgico

O HUAP realiza diversos tipos de procedimentos cirurgicos diariamente. Dentre eles ocorrem procedimentos de alta complexidade, como cirurgias cardiologicas, neurológicas, oncológicas, entre outros, as quais dependem diretamente da reserva e uso de bolsas sanguíneas para ocorrer. A falta de abastecimento dessas bolsas pode causar o cancelamento de cirurgias de pacientes que estão à meses em espera.

Não importa o tipo,
importa a atitude:
doe sangue.

Para doar é preciso:

- Estar em boas condições de saúde.
- Apresentar documento original com foto.
- Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores de 18 anos precisam do termo de autorização e estar acompanhado de um responsável)
- Pesar no mínimo 50kg.
- Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa)
- Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12h

Intervalo para doações:

- Homens: 60 dias (máximo 4 vezes no período de 12 meses)
- Mulheres: 90 dias (máximo 3 vezes no período de 12 meses)

Como funciona o processo de doação?

O Hemonit fica na Av. Marquês do Paraná, 303 - Centro, Niterói, no 1º andar do HUAP. Funciona das 7h30 às 16 horas, de segunda a sexta.

Ao chegar lá, apresente-se como doador. Após isso, você passará por uma triagem para saber se está apto para realizar a doação.

Se aprovado na triagem, será encaminhado para o posto de coleta e, em no máximo 15 minutos, seu sangue já estará coletado.

Ao final, você receberá um lanchinho para repor sua energias e então, será liberado.

A CAMPANHA SE LIGA!

Criando uma cultura de doação e solidariedade na UFF, uma liga de cada vez.

OBJETIVO

A campanha Se Liga! tem objetivo de mobilizar todas as ligas acadêmicas para que sensibilizem e convidem seus ligantes à doação de sangue em algum momento da rotina semestral.

PARTICIPE

Sua liga acadêmica pode não só fazer a diferença na vida de muitas pessoas, como fazer história na UFF. Que tal transformarmos isso em uma cultura?

Como participar?

Divulgue a campanha entre os membros da sua liga através da distribuição de nossos convites e site;

Nos convide para conversar. Em menos de 10 minutos apresentamos essa ideia nos encontros da sua liga;

Registre a ação dos seus alunos nas redes sociais e marque o Hemonit.

CONVITE

Convidamos você à conhecer o Hemonit, o banco de sangue do Hospital Universitário Antônio Pedro.
Você tem um superpoder: salvar vidas através de uma ação rápida e solidária.

Doe sangue e faça parte dessa corrente do bem.
Sua doação pode salvar até 4 pessoas!

📍 Local: Hemonit - 1º andar do HUAP

🕒 Horário: Das 7h30h às 16h - de segunda à sexta

QUEM DOA SANGUE, ESPALHA VIDA!

Entre em contato conosco

Tel.:

(21) 97448-7022

(21) 99421-8769

E-mail:

gabriela_rangel@id.uff.br

k_martins@id.uff.br

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa

Departamento de Fundamentos de Enfermagem e Administração (MFE)

Projeto da disciplina: Gerência em Enfermagem II

Docentes: Katerine Moraes dos Santos, Geilsa Soraia Cavalcanti Valente e Érica Brandão de Moraes.

Preceptores: Maria de Fátima Azevedo Loureiro

Produzido pelos discentes: Gabriela Ribeiro Rangel e Karla Vitória de Paiva Martins

REFERÊNCIAS

- VIEIRA, L. M.; BOUTH, L. L. F. INCENTIVO À DOAÇÃO JOVEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A PARCERIA ENTRE A FUNDAÇÃO HEMOPA E UNIVERSITÁRIOS DE ATLÉTICAS ESPORTIVAS EM PROL DA DOAÇÃO DE SANGUE. *Hematology, Transfusion and Cell Therapy*, v. 46, p. S757, 2024.. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2531137924016080>. Acesso em: 10 abr. 2025
- DA SILVA PEREIRA, Raquel. Responsabilidade social na universidade. *Revista Ibero-Americana de Estratégia*, v. 2, n. 1, p. 113-126, 2003. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/35681>. Acesso em: 20 abr. 2025.
- LUDWIG, Silvia Terra; RODRIGUES, Alziro César de Moraes. Doação de sangue: uma visão de marketing. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 21, n. 3, p. 932-939, 2005. Disponível em: <https://www.scielosp.org/pdf/csp/v21n3/28.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2025.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. Coordenação-Geral de Sangue e Hemoderivados. Disponível em: Acesso em: 20 abr. 2025.
- MESQUITA, Nanci Felix et al. Dificuldades e estratégias relacionadas com a doação de sangue em um serviço de hemoterapia. 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/59642>. Acesso em: 20 abr. 2025
- PINHEIRO, Rebeca Fontenele et al. Materiais educativos de incentivo a doação de sangue: uma revisão bibliográfica. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 13, n. 11, p. e9008-e9008, 2021. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/9008> Acesso em: 20 abr. 2025
- DUZI, V. M. R. DOADOR DO FUTURO: A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO E DO ENVOLVIMENTO ESCOLAR NO INCENTIVO À DOAÇÃO DE SANGUE. *Hematology, Transfusion and Cell Therapy*, v. 46, p. S755, 2024. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2531137924016055> Acesso em: 20 abr.2025.